

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA SALBIY XULQ-ATVOR VA TARBIYA MASALALARI

Otaxonova S. T.

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti

O'zbek xalqining o'ziga xos etnopsixologik jihatlaridan biri bolajonlik bo'lib, u asrlar davomida shakllangan va avloddan avlodga o'tib kelayotgan, tarbiya an'analari, oilaviy qadriyatlar hamda mehr-muruvvatga asoslangan munosabatlarda yaqqol namoyon bo'ladi. Xalqimizning farzand tarbiyasi va bola parvarishidagi boy tarixiy tajribasi, o'ziga xosligi bilan ajralib turadi va ma'naviy olamimizning ajralmas qismiga aylangan.

E.G'. G'oziev va F.E. G'ozieva o'z asarlarida xulq-atvorni, o'jar, qaysar bolalarni tarbiyalashda asosida xalq an'analari yotadigan milliy ta'sir etish vositalari, xususan, ma'qullash, xulqni boshqarish, jazo va rag'bat choralaridan me'yorda foydalanish, kamchiliklarni hamisha takrorlayvermaslik, balki faqat nojo'ya ish uchun salbiy baholash (*bolaning o'zini emas*) kabi xalq pedagogikasining tarbiya usullarini qo'llash samarali ekanligini ta'kidlaydilar [3, b.15-22]. Tarbiya jarayonining muvaffaqiyati, avvalo, ota-ona va bola o'rtasidagi emotsional muloqot tizimiga bog'liq. Oila shaxsning birinchi ijtimoiylashuv muhiti bo'lib bu jarayonda, nafaqat, ijobiy balki, aksilijtimoiy xatti-harakatlar ham o'zlashtirilishi mumkin.

A.P. Larin aytganidek, qaysarlik va o'jarlikni shakllantiruvchi pedagogik xatolar ko'pincha tarbiyachilarning "parallel ta'sir etish" usulini inkor etishlari va "individual ta'sir gipertrofiyasi"ning natijasi sifatida namoyon bo'ladi. Ayrim pedagog va ot-onalar qaysarlik va o'jarlikni go'yoki bolalar taraqqiyotininig ma'lum bir qismida qutulib bo'lmas hodisa, bunga qarshi kurashda tarbiya kuchsiz bo'lib, vaqt o'tishi bilan bu holat o'tib ketadi, deb singdirib oladilar. Biroq turli pedagogik-psixologik tadqiqotlarda bu fikrlarning xato ekanligi ko'rsatilgan. Xarakterning har qanday boshqa xususiyatlari kabi qaysarlik ham bola hayotidagi nomaqbul ijtimoiy-pedagogik sharoitlar ta'sirida rivojlanadi. Bu sharoitlarning bartaraf etilishi bilan qaysarlik ham o'tib ketadi.

Ayrim ota-onalar va pedagoglar qaysarlik va o'jarlikka qarshi "qurol"ga ega bo'lishga intiladilar. Biroq u yoki bu vosita emas, balki tarbiya vositalarining butun tizimigina ijobiy pedagogik samara berishi mumkin. Qaysarlikni yengish uchun xarakterni butunlay shakllantirish talab qilinadi, chunki biz kamaytirishni yoki rivojlantirishni istagan xarakterning har bir xususiyati bizni shaxs sifatida to'liq shakllantirishga olib keladi. Qaysar shaxs xarakterida unga tayanch va motivatsion o'choq sifatida xizmat qiluvchi barcha salbiy xususiyatlar majmuasi shakllanib boradi.

Shu sababli qaysarlikni siqib chiqarish uchun shaxs o‘zini butunlay “sog‘lomlashtirishi”: yo‘nalganlikni qaror toptirishi, aqlni rivojlantirishi, bilimlarni to‘plashi, ma‘naviy-ahloqiy tushuncha va his-tuyg‘ularni shakllantirishi, irodaviy sifatlarni rivojlantirishi lozimdir. Qaysarlik va o‘jarlik tarbiyaning umumiy tamoyillari va metodlari buzilishi natijasida yuzaga keladi. Bu tamoyil va usullarga qat‘iy rioya etilishi bilan qaysarlik va o‘jarlikning oldi olinishi yoki bartaraf etilishi mumkin. Qaysarlik va o‘jarlikni bartaraf etish qiyin va murakkab ishdir, chunki qaysarlikni tarbiyalash qayta tarbiyalashdir. Qayta tarbiyalash esa, tarbiyalashdan ko‘ra mushkulroqdir.

A.L. Venger fikricha, namoyishkor tipdagi bolalarda salbiy xulqni tuzatishning asosi – “e‘tiborni to‘g‘ri taqsimlash”dir. Bola shumlik qilganda emas, tinch va ijobiy holatda bo‘lganda unga e‘tibor beriladi. Kattalarning emotsional reaksiyasi (baqirish, jahl) bolani rag‘batlantiradi, shuning uchun jazo “sovuqqon va hissiz”, mukofot esa “mehr va ishonchli muloqot” bo‘lishi kerak. Dastlab bunday yondashuv norozilikni kuchaytirishi mumkin, ammo keyinchalik bola salbiy yo‘l bilan e‘tibor qozona olmasligini tushunadi. Eng muhimi janjalda – sovuqlik, tinchlikda – iliqlik; yarashuv sahnasiz, ammo qat‘iyat bilan yondashish zarur [1, b.108-110].

Tarbiya tamoyillariga rioya etishlik ota-ona va bola o‘rtasidagi nizolar oldini olish va ularni hal etish imkonini beradi. I.A. Furmanov, A.A. Aladin va N.V. Furmanova ta‘kidlashicha, “Tarbiya tamoyillaridan eng muhimi – bolaga jiddiy munosabatda bo‘lish, unga o‘zi bilan tengday qarash, kamsitmaslik va uning ishonchini suiste‘mol qilmaslik”. A.Ya. Ansupova va A.I. Shipilova fikricha, “ota-ona va bola o‘rtasidagi nizolarni hal etishning asosiy yo‘nalishlari quyidagilar bo‘lishi mumkin: ota-onalarda bolaning yosh psixologik xususiyatlari va emotsional holatini hisobga olish imkoniyatini beruvchi pedagogik madaniyatni oshirish; oilada jamoatchilik muhitini shakllantirish, umumiy istiqbollari, aniq vazifalar mas‘uliyati, o‘zaro yordam an‘analari, hamkorlikdagi qiziqishlar yuzaga kelayotgan ziddiyatlarni aniqlash va hal etishga xizmat qiladi; verbal talablarni tarbiyaviy jarayon holatlari bilan mustahkamlash.

Shunday qilib, bolalarda o‘jarlik, qaysarlik va negativizmning shakllanishi va namoyon bo‘lishida oilaviy munosabatlar tizimining o‘rni katta. Oilaviy munosabatlar tizimidagi ota-ona va bola munosabatlari turli mazmunga ega va o‘zaro bog‘liq bo‘lmish ota-onaning bolaga hamda bolaning ota-onaga munosabatlarini qamrab oladiki, bu o‘zaro munosabatlar bolaning hamkorlik va nizoli (frustratsiya) vaziyatlarda qo‘llab-quvvatlanganda o‘zini tutishga o‘rgatadi. Bola atrofida qiladigan, ayniqsa, ota-onasini kuzatadi, ularning xatti-harakatlariga taqlid qiladi, ulardan ibrat oladi. Ota-ona bola xatti-harakatlarini, xulq-atvorini ma‘qullab yoki muhokama qilib, rag‘batlantirib yoki jazolab tarbiyaviy ta‘sir o‘tkazadi. To‘g‘ri tashkil etilgan

tarbiyaviy ta’sir ostida ijobiy shaxs sifatleri shakllansa, noto‘g‘ri tarbiya salbiy xususiyatlarning yuzaga kelishiga sabab bo‘ladi. Shu bois, ota-ona va farzand tarbiyasiga mas’ul shaxslar o‘z vaqtida bolaga to‘g‘ri tarbiyaviy ta’sir etishlari, xulqida o‘jarlik, qaysarlik va negativizmning mustahkamlanishi va xulq buzilishi darajasiga o‘tish xavfining oldini olishlari lozim [2, b.458-460].

Bolalarda qaysarlik, o‘jarlik va negativizm xulq-atvor og‘ishi darajasiga yetmasdan oldin, ota-onalar, pedagoglar hamda tarbiyachilar bolaning shaxsiy xususiyatlariga alohida e’tibor qaratishlari zarur. Tarbiyaviy jarayonga jiddiy, ilmiy-metodik asosda yondashish bolada salbiy xulq shakllarining rivojlanishining oldini olishda muhim omil hisoblanadi. Bolalarda kuzatiladigan negativizm, qaysarlik va o‘jarlik ko‘pincha oilaviy muhit, tarbiyaviy yondashuvdagi kamchiliklar hamda ota-onalarning farzandlariga bo‘lgan munosabatlaridan kelib chiqadi. Farzandni ruhiy jihatdan sog‘lom va barkamol shaxs sifatida shakllantirish uchun ota-onalar, eng avvalo, oilada ijobiy psixologik muhitni yaratishlari, bolalar psixologiyasi va zamonaviy tarbiya usullari bo‘yicha bilimlarini muntazam boyitib borishlari lozim. Ota-onalar farzand bilan muloqotda avtoritar uslubdan voz kechib, hurmat va ishonchga asoslangan demokratik munosabatni shakllantirishlari muhim. Bola bilan suhbatda rad javoblarini (“yo‘q” so‘zi) minimal darajada ishlatish, unga tanlov erkinligini berish, ehtiyoj va istaklarini inobatga olish tarbiyadagi ijobiy natijani ta’minlaydi. Agar bola yaxshi ish qilsa, uni albatta rag‘batlantirish kerak. Farzand bilan munosabatlarda xafalik yoki gina saqlashdan saqlanish lozim. Bolaning qaysarligini tanqid qilishdan avval ota-onalar o‘zlarining shunga o‘xshash xatti-harakatlarini ham tahlil qilib ko‘rishlari kerak. Shuningdek, birgalikdagi o‘yinlar, boshqa bolalar bilan muloqot qilish imkonini yaratish ota-ona va bola o‘rtasidagi yaqinlikni kuchaytiradi. Eng asosiysi, bolaga mehr bilan, samimiyat va xushmuomalalik bilan munosabatda bo‘lish, jismoniy yoki ruhiy zo‘ravonlikka yo‘l qo‘ymaslik kerak. Ana shundagina bolalarda namoyon bo‘ladigan negativlik, qaysarlik va o‘jarlik holatlarini kamaytirish yoki ularning oldini olish mumkin bo‘ladi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Венгер А.Л. Психологическое консультирование и диагностика. Практическое руководство. Часть 2. М.: Генезис, 2001.-128 с. С.108-110.
2. Отахонова С. Т. МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARDA NEGATIVIZM, O ‘JARLIK VA QAYSARLIK //Academic research in educational sciences. – 2025. – Т. 6. – №. NUU Conference 1. – С. 458-460.
3. Ғозиев Э.Ғ., Ғозиева Ф.Э. Таълим ва миллий психология. Психология, 2020/2, Бухара, С. 15-22.